

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ САМАРАДОРЛИГИГА ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Курбонов Шухрат Комилович

Банк молия академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664153>

Чакана банк хизматлари тижорат банкларининг фаолиятидаги энг муҳим аспектлардан бири ҳисобланади. Ушбу хизматлар жисмоний шахслар ва кичик корхоналарга таклиф қилинадиган кенг кўламли молиявий маҳсулотлар ва хизматларни ўз ичига олади. Улар банк ҳисобларини очиш ва юритиш, кредитлар ва ипотекалар бериш, дебет ва кредит карталарини чиқариш, шунингдек онлайн-банк хизматларини тақдим этишни ўз ичига олади. Чакана банк хизматлари тижорат банклари самарадорлигига кўп томонлама таъсир кўрсатади ва молиявий барқарорлик, миқдорларга хизмат кўрсатиш, инновациялар ва технологик ишланмаларни ўз ичига олади.

Молиявий барқарорлик ва даромаддорлик

Тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги уларнинг турли манбалардан даромад олиш қобилиятига кўп жиҳатдан боғлиқ. Чакана банк хизматлари ушбу даромад манбаларини диверсификация қилишга ёрдам беради, бу банкларнинг муайян фаолият турларига боғлиқлигини камайтиради ва хавфларни камайтиради. Розничные банкинда асосий даромад манбаларига кредитлашдан фоиз даромадлари, комиссия даромадлари ва инвестициялардан даромадлар киради.

Кредитлашдан фоиз даромадлари

Фоиз даромадлари тижорат банклари учун асосий даромад манбаларидан биридир. Банклар ипотека кредитлари, истеъмол кредитлари, автокредитлар ва таълим кредитлари каби турли тоифадаги қарз олувчиларга кредитлар беради. Ушбу кредитлар бўйича фоиз ставкалари қарз олувчининг кредит қобилияти, кредит миқдори ва унинг тўлов муддати каби омилларга боғлиқ.

Фоиз даромадлари доимий нақд пул оқимини таъминлайди, бу банкларга ликвидликни сақлаш ва фаолиятнинг бошқа йўналишларини молиялаштириш имконини беради. Масалан, ипотека кредитлари одатда узоқ муддатли тўлов муддатларига эга бўлиб, кўп йиллар давомида барқарор фоиз даромадларини келтиради. Бу банкларнинг узоқ муддатли молиявий барқарорлигига ҳисса қўшади.

Комиссия даромадлари

Комиссия даромадлари ҳам тижорат банкларининг даромад тузилмасида муҳим ўрин тутаяди. Банклар турли хизматлар, масалан, банк ҳисобларини юритиш, тўловларни амалга ошириш, дебет ва кредит карталарини чиқариш ва хизмат кўрсатиш, валюта айирбошлаш ва консалтинг хизматларини тақдим этиш учун комиссия олишади. Фоиз даромадларидан фарқли ўлароқ, комиссия даромадлари фоиз ставкалари ўзгариши билан боғлиқ хавфларга камроқ дучор бўлади, бу уларни даромадларнинг диверсификациясида муҳим элементга айлантиради.

Инвестициялардан даромадлар

Банклар ўзларига жалб қилинган маблағларни облигациялар, акциялар ва инвестиция фондлари каби турли молиявий инструментларга жойлаштириш орқали даромад олишади. Бу инвестициялар банкларга даромаддорликни ошириш ва қўшимча

даромад манбасини яратиш имконини беради. Аммо инвестиция фаолияти муайян хавфлар билан боғлиқ, жумладан, бозор ва кредит хавфлари, улар активлар бошқарувида эътиборга олинishi керак.

Мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилаш

Чакана банк хизматлари юқори сифатда тақдим этилиши мижозларнинг қониқиш ва садоқат даражасини оширади. Банковий бозорда юқори рақобат шароитида мижозлар учун йўналтирилган ёндашув муваффақиятнинг асосий омилларидан бирига айланади. Юқори хизмат кўрсатиш стандартларига эришиш учун банклар турли стратегиялар ва технологияларни жорий қилади.

Хизматларни персонализация қилиш

Банк хизматларини персонализация қилиш замонавий банкингда тобора муҳим бўлиб бормоқда. Замонавий банклар мижозларнинг эҳтиёжларини яхшироқ қондириш учун персонализация қилинган таклифлар яратиш учун маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллектдан фойдаланади. Масалан, мижозларнинг молиявий хулқ-атворини таҳлил қилиш банкларга қарз ёки инвестиция маҳсулотларининг индивидуал шартларини таклиф қилиш имконини беради.

Хизматларнинг мавжудлиги

Банк хизматларининг мавжудлиги мижозлар қониқишининг асосий омилларидан биридир. Онлайн-банк ва мобил иловаларнинг ривожланиши мижозларга исталган вақтда ва исталган жойдан банк хизматларидан фойдаланиш имконини беради. Бу замонавий ҳаракатчанлик ва тезкор ҳаёт суръати шароитида жуда муҳим. Мобил иловалар мижозларга ўз ҳисобларини бошқариш, тўловларни амалга ошириш, янги ҳисоблар очиш ва банкка ташрифсиз маслаҳат олиш имконини беради.

Мижоз тажрибасини яхшилаш

Чат-ботлар ва сунъий интеллект тизимлари каби замонавий технологияларни жорий қилиш банкларга мижозлар муаммоларини тез ва самарали ҳал қилиш имконини беради. Чат-ботлар стандарт сўровларни қайта ишлаш ва банк маҳсулотлари ва хизматлари ҳақида реал вақтда маълумот бериш мумкин. Бу банк ходимларини мураккаброқ вазифаларни ҳал қилиш учун озод қилади ва мижозларга хизмат кўрсатишнинг умумий самарадорлигини оширади.

Инновациялар ва технологик ишланмалар

Чакана банк хизматлари тижорат банкларини инновациялар ва янги технологияларни жорий қилишга ундайди. Финтех-компаниялар билан рақобат ва мижозларнинг ўзгарувчан эҳтиёжлари шароитида банклар ўз хизматларини яхшилаш ва бизнес жараёнларини оптималлаштиришнинг янги йўлларини доимо излашга мажбур.

Финтех ва рақамли банклар

Финтех-компаниялар билан рақобат анъанавий банкларни рақамли ечимларни жорий қилишга ундайди, бу мижозлар тажрибасини яхшилаш ва операцияларни камайтиришга имкон беради. Финтех-компаниялар мобил тўлов тизимлари, яккама-якка кредит платформалари ва робо-маслаҳатчилар каби инновацион молиявий маҳсулотлар ва хизматларни таклиф қилишади, бу банкларни шундай технологияларни жорий қилишга ундайди.

Фақат онлайн муҳитда фаолият кўрсатувчи рақамли банклар ҳам тобора оммалашиб бормоқда. Улар мижозларга физик филиалларга ташрифсиз қулай ва инновацион хизматларни таклиф қилишади. Бундай банклар одатда пастроқ операцион харажатларга эга бўлиб, маҳсулотлар ва хизматлар бўйича рақобатбардош шартларни таклиф қилишлари мумкин.

Блокчейн ва криптовалюталар

Блокчейн технологиялари ва криптовалюталар банклар учун янги имкониятлар очади. Блокчейн операцияларнинг юқори даражада хавфсизлиги ва шаффофлигини таъминлайди, бу фирибгарлик хавфларини сезиларли даражада камайтиради ва мижозлар ишончини оширади. Баъзи банклар аллақачон блокчейндан ички жараёнларни оптималлаштириш ва янги маҳсулотлар яратиш учун фойдаланишни бошлаган.

Биткойн ва эфириум каби криптовалюталар ҳам инвесторлар ва истеъмолчилар ўртасида тобора оммалашиб бормоқда. Банклар криптовалюталарни сотиб олиш, сотиш ва сақлаш хизматларини таклиф қилишлари, шунингдек, ўз рақамли валюталарини ишлаб чиқишлари мумкин. Бундай инновацияларни жорий қилиш банкларга янги мижозларни жалб қилиш ва бозорда рақобатбардошлигини сақлаш имконини беради.

Хавфларни бошқариш ва тартибга солиш

Хавфларни бошқариш тижорат банклари фаолиятининг муҳим томонидир. Чакана банк хизматлари кредит, операцион, бозор ва репутацион хавфларни бошқаришга сезиларли ҳисса қўшади.

Кредит хавфлари

Кредит хавфлари қарз олувчиларнинг ўз мажбуриятларини бажармаслиги эҳтимоли билан боғлиқ. Кредит қобилиятини баҳолаш ва қарздорликни кузатишнинг самарали тизимларини жорий қилиш банкларга ушбу хавфларни минималлаштириш имконини беради. Замонавий технологиялардан, шу жумладан машинани ўрганишдан фойдаланиш дефолт эҳтимолини аниқ прогноз қилиш ва қарз бериш бўйича асосланган қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Операцион хавфлар

Операцион хавфлар ички жараёнлар, тизимлар ва инсон омили билан боғлиқ хавфларни ўз ичига олади. Автоматлаштирилган тизимларни жорий қилиш ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш банкларга операцион хавфларни камайтириш имконини беради. Масалан, тўловларни қайта ишлаш ва операцияларни кузатиш жараёнларини автоматизация қилиш хатолик ва фирибгарлик эҳтимолини камайтиради.

Бозор хавфлари

Бозор хавфлари молиявий инструментлар қийматининг ўзгариши билан боғлиқ бўлиб, банкларнинг молиявий ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Бозор хавфларини бошқариш хеджингнинг турли воситаларидан фойдаланиш ва инвестиция портфелини диверсификация қилишни ўз ичига олади. Розничные банковские услуги, жумладан депозитлар ва инвестиция маҳсулотлари ҳам бозор хавфларини бошқариш воситалари бўлиши мумкин.

Репутацион хавфлар

Репутацион хавфлар мижозлар ишончининг йўқолиши ва ОАВ ва ижтимоий тармоқлардаги салбий муносабатлар билан боғлиқ. Чакана банк хизматлари сифатли тақдим этилиши ва мижозларнинг шикоятларига тезкор жавоб бериш банкларга ижобий репутацияни сақлаш имконини беради. Регулятор талабларига риоя қилиш ва мижозлар маълумотларининг юқори даражада хавфсизлигини таъминлаш ҳам муҳимдир.

Регуляторларнинг роли

Регуляторлар банк тизимининг барқарорлиги ва ишончилигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Улар банклар Чакана банк хизматлари кўрсатишда амал қилишлари керак бўлган қоидалар ва стандартларни белгилайдилар. Тартибга солиш капитал, ликвидлик, хавфларни бошқариш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш талабларини ўз ичига олади.

Капитал ва ликвидлик талаблари

Капитал ва ликвидлик талаблари банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва тизимли хавфларни олдини олишга қаратилган. Банклар мумкин бўлган зарарларни қоплаш учун етарли капитал даражасини сақлаб туришлари ва мижозлар олдидаги мажбуриятларни бажариш учун ликвидликни таъминлашлари шарт. Депозитлар каби Чакана банк хизматлари банкларнинг ликвидлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш

Регуляторлар истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва банк хизматларининг шаффофлигини таъминлашга ҳам эътибор қаратадилар. Банклар мижозларга махсулотлар ва хизматлар тўғрисида тўлиқ маълумот беришлари, шунингдек, ҳалол савдо қоидаларига риоя қилишлари шарт. Бу соҳадаги тартибга солиш фирибгарликнинг олдини олиш ва мижозларга адолатли муносабатни таъминлашга қаратилган.

Хулоса

Чакана банк хизматлари тижорат банклари самарадорлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Улар даромадларни оширишга, мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилашга ва инновацияларни жорий қилишга ёрдам беради. Рақобат ва тез ўзгараётган технологик ландшафт шароитида тижорат банклари молиявий барқарорлик ва рақобатбардошликни сақлаш учун розничные хизматларини ривожлантириш ва такомиллаштиришни давом эттиришлари керак. Хавфларни бошқариш ва регулятор талабларига риоя қилиш ҳам банклар фаолиятининг муваффақиятида муҳим аҳамиятга эга.

Шу тариқа, Чакана банк хизматлари замонавий банк ишининг асосий ролини ўйнайди, банкларнинг барқарор ривожланиши ва янги муаммолар ва имкониятларга мослашишига ёрдам беради.

References:

1. **Котлер, Ф., Армстронг, Г.** (2016). "Маркетинг негизлари". Ўзбекистан нашриёти.
2. **Миллер, Р. Л., Ванхоусе, Д.** (2017). "Банклар ва молиявий тизим: Хизмат кўрсатишлар ва бозорлар". Москва: Юнити-Дана.

3. **Сингх, М.** (2020). "Банкларда стратегик менеджмент". Оксфорд университети нашриёти.
4. **Қодиров, Ш.** (2019). "Ўзбекистон банк тизимида замонавий технологиялар". Тошкент: Иқтисодий тадқиқотлар институти.
5. **Жонсон, Х., Шостақ, А.** (2018). "Финтех ва банклар: Инновациялар ва рақамли давр". Гарвард бизнес нашриёти.

INNOVATIVE
ACADEMY